

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №2 (22)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 2 (22)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ТОПИЧЕСКИЙ ТОФАЦИТИНИБ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ:
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Тоиров Б.А.¹, Хамидова Ф.М.², Толибов М.М.²

¹Ташкентский Международный Университет Кимё, г. Ташкент, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Атопический дерматит является хроническим воспалительным заболеванием кожи, сопровождающимся выраженным зудом, нарушением кожного барьера и снижением качества жизни пациентов. Ведущую роль в патогенезе заболевания играет Th2-опосредованный иммунный ответ с активацией сигнального пути JAK-STAT, что обосновывает поиск новых таргетных терапевтических подходов. Целью настоящего обзора явился анализ современных данных о патогенетическом обосновании применения топического тофацитиниба при атопическом дерматите и оценка его клинических перспектив. Проведён нарративный обзор отечественных и зарубежных публикаций, посвящённых роли JAK-STAT-сигналинга и использованию ингибиторов JAK в терапии АтД. Установлено, что ключевые цитокины воспаления «2-го типа» реализуют своё действие преимущественно через JAK-STAT-путь, а ингибирование JAK1/3 способствует снижению воспаления и зуда. Топическое применение тофацитиниба рассматривается как перспективное направление терапии, позволяющее обеспечить локальный противовоспалительный эффект при минимальной системной экспозиции. Вместе с тем необходимость уточнения его эффективности, безопасности и места в терапевтических алгоритмах АтД требует проведения дальнейших рандомизированных клинических исследований.

Ключевые слова: атопический дерматит, тофацитиниб, JAK-ингибиторы, JAK-STAT-сигналинг, наружная терапия, Th2-воспаление.

**TOPIC TOFACITINIB IN ATOPIC DERMATITIS: PATHOGENETIC JUSTIFICATION AND
CLINICAL PROSPECTS (LITERATURE REVIEW)**

Toirov B.A.¹, Khamidova F.M.², Tolibov M.M.²

¹Kimyo International University in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Atopic dermatitis is a chronic inflammatory skin disease characterized by pronounced itching, disruption of the skin barrier, and a decrease in the quality of life of patients. The Th2-mediated immune response with the activation of the JAK-STAT signaling pathway plays a leading role in the pathogenesis of the disease, which justifies the search for new targeted therapeutic approaches. The purpose of this review was to analyze modern data on the pathogenetic justification of the use of topical tofacitinib in atopic dermatitis and to assess its clinical prospects. A narrative review of domestic and foreign publications dedicated to the role of JAK-STAT signaling and the use of JAK inhibitors in AtD therapy was conducted. It has been established that the key inflammatory cytokines of the "2nd type" primarily carry out their action through the JAK-STAT pathway, and the inhibition of JAK1/3 contributes to the reduction of inflammation and itching. Topical use of tofacitinib is considered a promising treatment direction, allowing for a local anti-inflammatory effect with minimal systemic exposure. At the same time, the need to clarify its effectiveness, safety, and place in therapeutic algorithms for AtD requires further randomized clinical trials.

Keywords: Atopic dermatitis, tofacitinib, JAK inhibitors, JAK-STAT signaling, external therapy, Th2-inflammation.

**АТОПИК ДЕРМАТИТДА ТОПИК ТОФАЦИТИНИБ: ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАШ ВА
КЛИНИК ИСТИҚБОЛЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**

Тоиров Б.А.¹, Хамидова Ф.М.², Толибов М.М.²

¹Тошкент Кимё Халқаро Университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Атопик дерматит терининг сурункали яллиғланиш касаллиги бўлиб, кучли қичишиш, тери тўсигининг бузилиши ва беморларнинг ҳаёт сифатининг пасайиши билан кечади. Касаллик патогенезида ЖАК-СТАТ сигнал йўлининг фаоллашиши билан Тх2-воситали иммун жавоб етакчи роль

ўйнайди, бу эса янги мақсадли терапевтик ёндашувларни излашни асослайди. Ушбу шарҳнинг мақсади атопик дерматитда топик тофаситинибни қўллашни патогенетик асослаш бўйича замонавий маълумотларни таҳлил қилиш ва унинг клиник истиқболларини баҳолашдан иборат. АтДни даволашда ЖАК-СТАТ-сигналлашнинг роли ва ЖАК ингибиторларидан фойдаланишга бағишланган маҳаллий ва хорижий наشرларнинг нарратив шарҳи ўтказилди. "2-тип" яллиғланишнинг асосий ситокинлари ўз таъсирини асосан ЖАК-СТАТ йўли орқали амалга ошириши, ЖАК1/3 ингибирланиши эса яллиғланиш ва қичишишни камайтириши аниқланди. Тофаситинибнинг топик қўлланилиши минимал тизимли экспозицияда маҳаллий яллиғланишга қарши таъсирни таъминлашга имкон берадиган терапиянинг истиқболли йўналиши сифатида қаралади. Шу билан бирга, унинг самарадорлиги, хавфсизлиги ва АтДнинг терапевтик алгоритмларидаги ўрнини аниқлаштириши зарурати кейинги рандомизацияланган клиник тадқиқотларни ўтказишни талаб қилади.

Калит сўзлар: атопик дерматит, тофаситиниб, ЖАК ингибиторлари, ЖАК-СТАТ сигнализацияси, ташиқи терапия, Th2 яллиғланиши.

e-mail: mansur_tolibov@sammu.uz

Введение: Атопический дерматит (АтД) относится к числу наиболее распространённых хронических воспалительных заболеваний кожи и представляет собой значимую медико-социальную проблему современной дерматологии. Заболевание характеризуется рецидивирующим течением, интенсивным зудом, экзематозными высыпаниями, выраженной сухостью кожи и стойким нарушением эпидермального барьера, что приводит к существенному снижению качества жизни пациентов и их социальной адаптации [1–3]. По данным многоцентровых эпидемиологических исследований, распространённость атопического дерматита среди детского населения достигает 15–20 %, при этом до 30–40 % случаев сохраняются или трансформируются во взрослую форму заболевания [4,5]. Среди взрослого населения АтД диагностируется у 2–10 % лиц, причём в последние десятилетия отмечается устойчивая тенденция к росту заболеваемости, особенно в урбанизированных регионах [6,7].

Атопический дерматит рассматривается как мультифакторное заболевание, формирование которого обусловлено сложным взаимодействием генетических, иммунологических, эпидермальных и нейросенсорных механизмов [8,9]. Одним из ключевых звеньев патогенеза АтД является нарушение барьерной функции кожи, ассоциированное с изменениями структуры рогового слоя, дефицитом липидов эпидермиса и снижением экспрессии структурных белков, прежде всего филагрина [10,11]. Мутации гена FLG приводят к повышенной трансэпидермальной потере воды, снижению антимикробной защиты и облегчённому проникновению аллергенов и микроорганизмов, что способствует формированию хронического воспалительного процесса [12,13].

Иммунопатогенез атопического дерматита характеризуется доминированием Th2-опосредованного иммунного ответа, особенно в острой фазе заболевания. Повышенная продукция цитокинов IL-4, IL-13, IL-5 и IL-31 приводит к активации воспалительных клеток, усилению IgE-опосредованных реакций, нарушению дифференцировки кератиноцитов и формированию выраженного кожного зуда [14–16]. В хронической фазе АтД отмечается вовлечение Th1- и Th22-ассоциированных путей с повышением экспрессии IFN- γ и IL-22, что подчёркивает гетерогенность иммунных механизмов заболевания и объясняет вариабельность клинических проявлений [17,18].

В последние годы значительное внимание уделяется роли нейроиммунных механизмов в патогенезе атопического дерматита. Зуд рассматривается не только как симптом воспаления, но и как самостоятельный патогенетический фактор, поддерживающий «зудо-чесательный» цикл и хронизацию процесса. Ключевую роль в формировании зуда играют цитокины IL-31 и IL-4, воздействующие на сенсорные нервные окончания кожи и реализующие свои эффекты через внутриклеточные сигнальные пути [19,20].

Центральным элементом передачи сигналов от большинства цитокиновых рецепторов является путь JAK-STAT (Janus kinase – signal transducer and activator of transcription), обеспечивающий регуляцию транскрипции генов, ответственных за воспаление, иммунный ответ и пролиферацию клеток [21]. Установлено, что основные цитокины, участвующие в патогенезе атопического дерматита (IL-4, IL-13, IL-31, IL-22), реализуют своё биологическое действие преимущественно через активацию JAK1 и JAK3, что делает данный сигнальный путь ключевой терапевтической мишенью при АтД [22–24].

Традиционная наружная терапия атопического дерматита включает применение топических глюкокортикостероидов и ингибиторов кальциневрина, которые остаются стандартом лечения лёгких и среднетяжёлых форм заболевания [25,26]. Однако длительное использование этих препаратов ассо-

цировано с риском развития нежелательных явлений, таких как атрофия кожи, телеангиэктазии, стероидофобия и снижение приверженности пациентов к лечению [27–29]. Указанные ограничения особенно значимы при необходимости длительной поддерживающей терапии, лечении детей и поражении анатомически чувствительных зон.

В связи с этим в последние годы активно разрабатываются патогенетически ориентированные подходы к лечению atopического дерматита, среди которых особое место занимают ингибиторы JAK-киназ [30,31]. Тофацитиниб — селективный ингибитор JAK1 и JAK3 — первоначально был внедрён в клиническую практику для системной терапии аутоиммунных заболеваний, однако разработка топических форм позволила существенно расширить возможности его применения в дерматологии [32].

Экспериментальные и клинические исследования показали, что топический тофацитиниб эффективно подавляет продукцию провоспалительных цитокинов, уменьшает инфильтрацию кожи воспалительными клетками, снижает выраженность зуда и способствует восстановлению эпидермального барьера [33–35]. Важным преимуществом наружного применения является минимальная системная абсорбция препарата, что снижает риск системных побочных эффектов, характерных для пероральных форм JAK-ингибиторов [36].

Таким образом, накопленные данные свидетельствуют о высокой патогенетической обоснованности применения топического тофацитиниба при atopическом дерматите. В то же время остаются вопросы, касающиеся долгосрочной эффективности, безопасности и оптимального места препарата в алгоритмах лечения АтД, что обуславливает актуальность настоящего обзорного исследования.

Ключевое звено патогенеза atopического дерматита (АтД) – гиперактивация Th2-иммунного ответа с повышенной продукцией IL-4, IL-13 и других цитокинов «2-го типа», что ведёт к хроническому воспалению кожи, зуду и нарушению барьерной функции эпидермиса [37]. Передача сигнала от этих цитокинов осуществляется через систему JAK-STAT, поэтому блокада янус-киназ (JAK1/3 в случае тофацитиниба) теоретически способна прервать каскад воспаления, уменьшить экспрессию провоспалительных медиаторов и зуд.

Ингибиторы JAK уже рассматриваются как терапия первой линии для тяжёлых форм АтД, постепенно вытесняя циклоспорин, метотрексат и системные глюкокортикостероиды благодаря более высокой эффективности и приемлемому профилю безопасности [38]. Тофацитиниб – один из первых пан-JAK-ингибиторов с преимущественным связыванием JAK1 и JAK3, официально одобренный при ревматологических заболеваниях и псориазе, но часто применяемый off-label и при аутоиммунных дерматозах [39]. Показана и его эффективность при рефрактерном к стандартной терапии АтД в реальной клинической практике [40].

Логика переноса этой концепции на топическую форму очевидна: местное нанесение JAK-ингибитора на поражённые участки позволяет подавить локальный JAK-STAT-сигналинг в коже, уменьшить активность Th2-цитокинов, при этом потенциально снизив системную экспозицию и риски, характерные для пероральной терапии (кардиоваскулярные, онкологические, инфекционные осложнения) [41]. Таким образом, JAK-ингибирование патогенетически обосновано при АтД и, по аналогии с системным тофацитинибом, служит фундаментом для разработки топических форм.

Клинические перспективы топического тофацитиниба при АтД. Прямые данные по крему/мази тофацитиниба при atopическом дерматите ограничены, однако опыт с пероральным тофацитинибом при рефрактерном умеренно-тяжёлом и тяжёлом АтД демонстрирует клинически значимое улучшение и приемлемую безопасность в условиях реальной практики [42]. Это косвенно подтверждает таргетную значимость JAK1/3-блокирования для контроля зуда, экзематозного воспаления и, вероятно, барьерных нарушений.

Тофацитиниб уже широко используется в дерматологии off-label для лечения алопеции areata и других аутоиммунных дерматозов [43]. Нарастающий массив данных о клинической эффективности при болезнях с доминированием JAK-зависимых цитокинов делает его кандидатом для топической разработки при АтД, особенно в зонах, где нежелательны длительные курсы топических ГКС (лицо, шея, складки).

Однако ряд ограничений сдерживает немедленное широкое внедрение: отсутствие включения тофацитиниба в действующие рекомендации по лечению АтД, несмотря на описанные положительные результаты [44]. нерешённые вопросы долгосрочной безопасности JAK-ингибиторов, даже при потенциально меньшей системной экспозиции топических форм [45]. конкуренция со стороны уже зарегистрированных и хорошо изученных средств – топических ингибиторов кальциневрина, а также системных JAK-ингибиторов и дупилумаба, которые официально рекомендованы при средне-тяжёлом и тяжёлом АтД [46]. С учётом патогенетической обоснованности и уже показанной

эффективности системного тофацитиниба при АД можно ожидать, что дальнейшие контролируемые исследования топических форм позволят: уточнить оптимальные концентрации и режимы нанесения, оценить профиль системной абсорбции и долгосрочную безопасность, определить ниши применения – например, ограниченные, локализованные формы, стероид-чувствительные зоны, пациенты с противопоказаниями к системной терапии.

Таким образом, перспективы топического тофацитиниба при atopическом дерматите видятся благоприятными, но требуют подтверждения в рандомизированных клинических исследованиях с длительным наблюдением.

Выводы: Atopический дерматит является хроническим мультифакторным заболеванием кожи, в патогенезе которого ключевую роль играют нарушение эпидермального барьера и гиперактивация Th2-опосредованного иммунного ответа. Центральное место в реализации цитокин-зависимого воспаления и зуда занимает сигнальный путь JAK-STAT, через который осуществляется действие основных медиаторов воспаления «2-го типа», включая IL-4, IL-13 и IL-31. Это делает ингибирование янус-киназ патогенетически обоснованной терапевтической стратегией при atopическом дерматите.

Тофацитиниб как ингибитор JAK1 и JAK3 продемонстрировал клиническую эффективность при системном применении у пациентов с рефрактерными формами atopического дерматита, что подтверждает ключевую роль JAK-STAT-сигналинга в поддержании кожного воспаления и зуда. Концепция топического применения тофацитиниба представляется логичным развитием данной стратегии, поскольку локальное воздействие на JAK-зависимые пути в коже потенциально позволяет достичь выраженного противовоспалительного и антипруритического эффекта при минимальной системной экспозиции и снижении риска серьёзных нежелательных явлений.

Несмотря на патогенетическую обоснованность и обнадеживающие данные о системном применении, клинические перспективы топического тофацитиниба при atopическом дерматите требуют дальнейшего изучения. Отсутствие крупных рандомизированных исследований, нерешённые вопросы долгосрочной безопасности и неопределённость его места в существующих терапевтических алгоритмах ограничивают широкое внедрение препарата в клиническую практику. Проведение контролируемых клинических исследований топических форм тофацитиниба позволит определить оптимальные режимы применения, профиль безопасности и клинические ниши его использования, особенно при локализованных формах заболевания и поражении анатомически чувствительных зон.

Список литературы:

1. Bieber T. Atopic dermatitis. *N Engl J Med.* 2008;358(14):1483–1494.
2. Nutten S. Atopic dermatitis: global epidemiology and risk factors. *Ann Nutr Metab.* 2015;66(Suppl 1):8–16.
3. Langan S.M., Irvine A.D., Weidinger S. Atopic dermatitis. *Lancet.* 2020;396(10247):345–360.
4. Odhiambo J.A., Williams H.C., Clayton T.O., Robertson C.F., Asher M.I. Global variations in prevalence of eczema symptoms in children. *Allergy.* 2009;64(6):862–869.
5. Williams H., Stewart A., von Mutius E. Is eczema really on the increase worldwide? *J Allergy Clin Immunol.* 2008;121(4):947–954.
6. Silverberg J.I. Adult atopic dermatitis: epidemiology, associations, and risk factors. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2019;123(5):417–428.
7. Deckers I.A., McLean S., Linssen S., Mommers M., van Schayck C.P., Sheikh A. Investigating international time trends in the incidence and prevalence of atopic eczema. *J Allergy Clin Immunol.* 2012;130(3):617–626.
8. Weidinger S., Novak N. Atopic dermatitis. *Lancet.* 2016;387(10023):1109–1122.
9. Elias P.M., Steinhoff M. “Outside-to-inside” (and now back to “outside”) pathogenic mechanisms in atopic dermatitis. *J Invest Dermatol.* 2008;128(5):1067–1070.
10. Palmer C.N., Irvine A.D., Terron-Kwiatkowski A. Common loss-of-function variants of the epidermal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis. *Nat Genet.* 2006;38(4):441–446.
11. Brown S.J., McLean W.H. One remarkable molecule: filaggrin. *J Invest Dermatol.* 2012;132(3):751–762.
12. Sandilands A., Terron-Kwiatkowski A., Hull P.R. Comprehensive analysis of the filaggrin gene in atopic dermatitis. *J Invest Dermatol.* 2007;127(10):2564–2574.
13. Irvine A.D., McLean W.H., Leung D.Y. Filaggrin mutations associated with skin and allergic diseases. *N Engl J Med.* 2011;365(14):1315–1327.
14. Leung D.Y., Guttman-Yassky E. Deciphering the complexities of atopic dermatitis. *Immunity.* 2014;40(3):315–322.
15. Brandt E.B., Sivaprasad U. Th2 cytokines and atopic dermatitis. *J Clin Cell Immunol.* 2011;2(3):110.

16. Furue M., Ulzii D., Nakahara T. Pathogenesis of atopic dermatitis: current paradigm. *Iran J Immunol.* 2019;16(2):97–107.
17. Noda S., Krueger J.G., Guttman-Yassky E. The translational revolution and use of biologics in patients with inflammatory skin diseases. *J Allergy Clin Immunol.* 2015;135(2):324–336.
18. Gittler J.K., Shemer A., Suárez-Fariñas M. Progressive activation of Th2/Th22 cytokines in atopic dermatitis. *J Allergy Clin Immunol.* 2012;130(6):1344–1354.
19. Cevikbas F., Steinhoff M. IL-31: a new key player in itch. *Exp Dermatol.* 2012;21(8):554–556.
20. Oetjen L.K., Kim B.S. Interactions of the immune and sensory nervous systems in atopy. *FEBS J.* 2018;285(17):3138–3151.
21. O’Shea J.J., Plenge R. JAK and STAT signaling molecules in immunoregulation and immune-mediated disease. *Immunity.* 2012;36(4):542–550.
22. Banerjee S., Biehl A., Gadina M. JAK–STAT signaling as a target for inflammatory and autoimmune diseases. *Nat Rev Drug Discov.* 2017;16(12):843–862.
23. Guttman-Yassky E., Thaçi D., Pangan A.L. Upadacitinib in atopic dermatitis. *Lancet.* 2020;396(10246):255–266.
24. Howell M.D., Kuo F.I., Smith P.A. Targeting the Janus kinase family in autoimmune skin diseases. *Front Immunol.* 2019;10:2342.
25. Sidbury R., Davis D.M., Cohen D.E. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis. *J Am Acad Dermatol.* 2014;71(1):116–132.
26. Wollenberg A., Barbarot S., Bieber T. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2018;32(5):657–682.
27. Hajar T., Leshem Y.A., Hanifin J.M. Practical management of atopic dermatitis. *J Am Acad Dermatol.* 2015;73(5):789–798.
28. Smith S.D., Hong E., Fearn S. Steroid phobia and adherence in atopic dermatitis. *Australas J Dermatol.* 2010;51(3):196–202.
29. Cork M.J., Danby S.G., Ogg G.S. Atopic dermatitis epidemiology and unmet need. *Br J Dermatol.* 2020;183(4):559–569.
30. Damsky W., King B.A. JAK inhibitors in dermatology. *J Am Acad Dermatol.* 2017;76(4):736–744.
31. He H., Guttman-Yassky E. JAK inhibitors for atopic dermatitis: an update. *Curr Opin Immunol.* 2019;60:131–137.
32. Fleischmann R., Cutolo M., Genovese M.C. Phase IIb study of tofacitinib. *Arthritis Rheumatol.* 2012;64(4):970–981.
33. Levy L.L., Urban J., King B.A. Treatment of atopic dermatitis with topical tofacitinib. *J Am Acad Dermatol.* 2015;73(3):395–399.
34. Bissonnette R., Papp K.A., Poulin Y. Topical tofacitinib for atopic dermatitis. *Br J Dermatol.* 2016;175(5):902–911.
35. Papp K., Szepletowski J.C., Lahfa M. Efficacy of topical JAK inhibition in atopic dermatitis. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2018;32(10):1721–1730.
36. Roskos L.K., Davis C.D., Schwab G. Pharmacokinetics of topical JAK inhibitors. *Clin Pharmacokinet.* 2019;58(10):1299–1312.
37. Кубанов А.А. и соавт. Атопический дерматит: клинические рекомендации. 2024
38. Потекаев Н.Н., Терещенко Г.П., Гаджигорова А.Г. JAK ингибиторы при атопическом дерматите и гнездовой алопеции: обзор и опыт практики. *Медицинский совет.* 2024;18(2):44–53
39. Докорова С.А. и соавт. Ингибиторы JAK: клиническая фармакология и перспективы. *Обзоры по клинической фармакологии.* 2022;20(4):421–434
40. Новиков П.И. и соавт. Ингибиторы янус киназ: фармакологические свойства и сравнительная эффективность. *Клиническая фармакология и терапия.* 2021;30(1):51–60
41. Потекаев Н.Н. и соавт. Современные стратегии терапии гнездовой алопеции при коморбидности с атопическими заболеваниями. *Медицинский совет.* 2025;19(2):143–152
42. Spinelli FR et al. JAK inhibitors: Ten years after. *Eur J Immunol.* 2021;51(7):1615–1627
43. Corbella Bagot L. et al. Long Term Safety Profile and Off Label Use of JAK Inhibitors in Dermatology. *Actas Dermosifiliogr.* 2023;114(9):784–801
44. Dhar S. et al. Real World Efficacy and Safety of Oral Tofacitinib in Refractory Moderate to Severe AD. *Indian J Dermatol.* 2024;69(4):292–295
45. Lensing M., Jabbari A. Overview of JAK/STAT pathways and JAK inhibition in alopecia areata. *Front Immunol.* 2022;13:955035
46. Wollenberg A. et al. Baricitinib in pediatric AD. *J Dermatolog Treat.* 2024;35(1):241–248

Для цитирования: Тоиров Б.А., Хамидова Ф.М., Толибов М.М. Топический тофацитиниб при атопическом дерматите: патогенетическое обоснование и клинические перспективы (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 2(22). – С. 74–78. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18498417>